

НАСТАВНИЦЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

Нелін Є. В.

MENTORING TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE

Nelin Ie. V.

У сучасному освітньому просторі проблема професійного становлення вчителя набуває особливої ваги у зв'язку з ускладненням змісту педагогічної діяльності, зростанням вимог до якості освіти, а також необхідністю швидкої адаптації фахівця до швидко плинних соціокультурних умов. Вхідження молодого педагога у професію дедалі рідше може розглядатися як лінійний процес засвоєння знань і відтворення зразків діяльності. Натомість цей поступ постає як доволі складний багатовимірний процес професійної соціалізації, що передбачає інтеграцію молодого вчителя у систему професійних відносин, норм, цінностей і смислів. У цьому контексті наставницькі технології розвитку професійної компетентності вчителів виступають як один із ключових механізмів забезпечення наступності педагогічного досвіду, підтримки професійного зростання і формування цілісної професійної ідентичності.

Сутність наставницьких технологій полягає у цілеспрямованій організації взаємодії між більш досвідченим педагогом і тим, хто перебуває на етапі свого професійного становлення. Така взаємодія має системний характер і виходить далеко за межі формальної передачі знань чи інструкцій. Вона передбачає різноманітні аспекти професійної діяльності, від опанування методик навчання і виховання до засвоєння норм педагогічної етики, стилю комунікації, способів реагування на складні педагогічні ситуації і формування власного професійного бачення [3]. У цьому контексті технології наставництва постають як процес поступового входження молодого вчителя у професію через спостереження, наслідування, взаємодію і рефлексивне осмислення досвіду, що передається.

Ключовою характеристикою наставницьких технологій є наявність суб'єкта, який виступає носієм професійної культури, досвіду і виконує функції провідника у професійне середовище. Саме через взаємодію з наставником відбувається інтеріоризація операційних компонентів професійної діяльності та її ціннісно-смыслових основ. Молодий педагог поступово засвоює невидимі аспекти професії: педагогічну інтуїцію, здатність до імпровізації, чутливість до індивідуальних особливостей учнів, баланс між нормативністю і творчістю тощо [1, с. 34]. Таким чином, психолого-педагогічні технології наставництва забезпечують передачу так званого «неявного знання», яке неможливо повною мірою формалізувати в межах традиційних освітніх програм.

У структурі наставницьких технологій особливе місце посідає менторинг як форма тривалої, персоналізованої підтримки, що поєднує інструктивний, консультативний і розвивальний виміри. Ментор виступає не лише як експерт, який демонструє ефективні моделі діяльності, а передусім як головний партнер у професійному діалозі, що сприяє поступовому переходу від певної залежності до автономії молодого вчителя. У процесі менторингової взаємодії відбувається послідовне ускладнення завдань, розширення зони фахової відповідальності педагога і формування впевненості у власних професійних можливостях. Разом з тим, менторинг спрямований на емоційну підтримку, що є особливо важливим на початкових етапах професійної діяльності, коли молодий педагог стикається з високим рівнем невизначеності і ризиком професійного вигорання [5, с. 87].

Натомість тьюторинг, як різновид наставницької технології, акцентує увагу на індивідуалізації професійного розвитку вчителя і побудові особистісно значущої освітньої траєкторії. На відміну від менторингу, який більшою мірою орієнтований на передачу досвіду від старшого до молодшого і підтримку в конкретних професійних ситуаціях, тьюторинг спрямований на розвиток здатності молодого педагога до самостійного управління власним професійним зростанням. Тобто тьютор допомагає вчителю визначити власні освітні запити, структурувати професійні цілі, обрати релевантні ресурси, а також здійснювати систематичну рефлексію досягнутих результатів. У цьому процесі формується

здатність та уміння до довгострокового планування професійного розвитку, що є важливою умовою становлення вчителя як суб'єкта безперервної освіти [2].

Крім того, наставницькі технології виконують не лише індивідуально-розвивальну, а й соціокультурну функцію, що забезпечує тяглість педагогічної традиції, передаючи від покоління до покоління професійні цінності, етичні норми та уявлення про місію вчителя в суспільстві. У цьому сенсі наставництво виступає як механізм відтворення і водночас оновлення професійної культури, оскільки у процесі взаємодії вчителів відбувається переосмислення досвіду з урахуванням сучасних викликів. Разом із тим, у сучасних умовах наставницькі технології зазнають суттєвих трансформацій. Традиційні ієрархічні моделі швидко поступаються місцем більш гнучким, діалогічним формам взаємодії, що передбачають активну позицію обох учасників процесу. Наставник дедалі більше виконує роль фасилітатора, який не стільки передає знання, а передусім стимулює розвиток критичного мислення, рефлексії і професійної автономії молодшого колеги. Така трансформація професійних взаємовідносин зумовлена необхідністю підготовки вчителя до діяльності в умовах невизначеності, де неможливо покладатися виключно на готові знання, зразки та алгоритми [4].

Ефективність наставницьких технологій значною мірою залежить від створення відповідних організаційно-педагогічних умов, зокрема інституційної підтримки наставництва, підготовки менторів і тьюторів, формування культури професійної взаємодії і довіри у педагогічних колективах. Важливим є також поєднання наставницьких практик менторингу і тьюторингу із рефлексивно-розвивальними технологіями, що дозволяє забезпечити баланс між передачею досвіду і розвитком внутрішнього потенціалу особистості педагога. В умовах сучасних суспільних викликів, зокрема воєнного контексту, нестабільності і підвищеного психологічного навантаження, наставницькі технології набувають додаткового значення як засіб професійної і психологічної підтримки вчителя. Окреслені психолого-педагогічні технології сприяють формуванню відчуття професійної спільності, впевненості у власних силах, а також зниженню рівня тривоги, що є важливими чинниками збереження якості освітнього процесу.

Загалом, наставницькі технології розвитку професійної компетентності вчителів: менторинг і тьюторинг, виконують ключову функцію забезпечення професійного становлення педагога через передачу досвіду, підтримку, а також включення молодого фахівця у професійну спільноту. Зазначені технології сприяють ефективній адаптації молодих фахівців, формуванню їх професійної ідентичності і переходу до самостійної, відповідальної педагогічної діяльності. Водночас інтеграція наставницьких технологій із рефлексивно-розвивальними підходами відкриває нові можливості для поєднання зовнішньої підтримки з розвитком внутрішньої суб'єктності вчителя. Зважаючи на це, перспективи подальших розвідок пов'язуємо з уточненням моделей поєднання менторингу і тьюторингу у системі післядипломної педагогічної освіти, розробленням програм підготовки наставників, а також дослідженням ефективності різних форматів наставництва в умовах сучасних освітніх викликів. Актуальним вбачаємо також вивчення потенціалу наставницьких технологій у забезпеченні професійної стійкості вчителів в умовах усталеної соціальної нестабільності і підвищеного психологічного навантаження усіх учасників освітнього процесу.

Список використаних джерел:

1. Бойченко В. Формування педагогічного мислення майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема. *Проблеми підготовки сучасного вчителя*. 2013. № 8 (Ч. 2). С. 32–37.
2. Нетреба М. М., Хаджинова І. В. Тьюторський супровід як нова модель педагогічного наставництва. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2026. № 27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18763796>.
3. Технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в особливих умовах діяльності : методичний посібник / За наук. ред. О. А. Тітової. Київ: ІПО НАПН України, 2025. 278 с.
4. Ямковий О. Ю., Тітова О. А. Технології наставництва у професійному розвитку педагогічних працівників закладів фахової перед вищої освіти. *Педагогічна інноватика: сучасність та перспективи*. 2026. № 11. С. 71–78. <https://doi.org/10.32782/ped-uzhnu/2026-11-11>.
5. Sakun L., Viedienina Yu., Vashchenko D. Applocation of monitoring to promote employees of enterprises. *Economic Forum*. 2020. № 10 (3). С. 84–88.